

Presentación de casos

Reacción anafiláctica a la transfusión de plaquetas, tal vez no es lo que pensamos.

Ballón Cossío, David*;
Cordero Chura, Edgar**;
Riveros Morón, Astrid***.

Resumen

La incidencia de anafilaxia post-transfusional es de 1-5:100.000 componentes transfundidos en adultos, siendo pocos casos los que se pueden identificar por el déficit o presencia de diversos anticuerpos a diversas proteínas en el paciente. En el servicio de oncohematología pediátrica del hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría de la ciudad de La Paz en Bolivia, se presentaron 2 reacciones adversas a la transfusión de hemocomponentes y hemoderivados del tipo anafilácticas, entre los periodos 2018-2024, siendo este el centro hospitalario con más transfusiones realizadas dentro del subsistema público del bloque occidental del País. Aunque la incidencia de la anafilaxia es baja, e involucra tratamientos rápidos y estudios complejos, no existe una certeza sobre la causa, incluso sobre el manejo post reacción en el mismo paciente. Con el objetivo de hacer presente este tipo de reacciones, hay que recordar que pueden suceder durante o después de las transfusiones, sobre el manejo y estudios a realizar, se hizo una revisión del tema dando una diferente visión sobre lo que puede ser el causante de este tipo de reacción.

Palabras Clave: Pediatría - Transfusión - Anafilaxia, Reacción Transfusional.

Summary

The incidence of post-transfusion anaphylaxis is 1-5:100,000 in transfused components among adults patients, with few cases that can be identified by the deficiency or presence of various antibodies to various proteins in the patient. In the pediatric oncohematology service of the Dr. Ovidio Aliaga Uría Hospital del Niño in the city of La Paz in Bolivia, 2 adverse reactions to the transfusion of blood components and blood products of the anaphylactic type occurred, between the periods 2018-2024, this is the hospital center with the most transfusions performed within the public subsystem of the western block of the Country. Although the incidence of anaphylaxis is low, and involves rapid treatments and complex studies, there is no certainty about the cause, even about post-reaction management in the same patient. With the aim of making this type of reactions present, it must be remembered that they can happen during or after transfusions, regarding the management and studies to be carried out, a review of the topic was made giving a different vision on what may be the cause of this type of reaction.

Keywords: Pediatrics - Transfusion - Anaphylaxis, Transfusion Reaction.

*Médico Magister Medicina transfusional-Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría. david.balloncossio@gmail.com

**Inmunólogo pediatra - Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría

***Pediatra, oncóloga - Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría

Introducción

La definición de anafilaxia post-transfusional es una reacción alérgica aguda generalizada, con presencia de síntomas mucocutáneos (erupción con prurito generalizado, urticaria, edema labial, eritema e hinchazón de los ojos o la conjuntiva, angioedema localizado) asociado a alteración de vías respiratorias superiores o inferiores (disnea, estridor, cianosis, sibilancias), o la presencia de obstrucción y/o hipotensión grave poco después de la transfusión.⁽¹⁾ En general las reacciones alérgicas pueden considerarse graves si presentan hipotensión, disnea, taquicardia, enrojecimiento generalizado, náuseas, vómitos, o urticaria de 2/3 de la superficie corporal, que es lo más común en la anafilaxia, pero por fortuna la mortalidad es muy baja o nula. Se postula que esta reacción es más frecuente cuando tenemos un hemocomponente con mayor cantidad de plasma, lo que implica al plasma fresco congelado (PFC) como el primer causante. La anafilaxia debida a transfusión o sin ella puede dividirse en 2 periodos de presentación, siendo las graves aquellas que inician dentro de los primeros 45 minutos y las leves las que inician incluso 3 horas post-transfusión, siendo su característica casi única la presencia de lesiones cutáneas, compromiso respiratorio por obstrucción y la ausencia de fiebre en relación con otras reacciones transfusionales.⁽¹⁾ Sin embargo en estos casos se deben realizar los diagnósticos diferenciales con hemólisis por incompatibilidad sanguínea, sobrecarga circulatoria asociada a transfusión (TACO), falla cardíaca congestiva, lesión pulmonar aguda relacionada a las transfusiones (TRALI) o alergia a fármacos.⁽²⁾ A continuación describimos un caso de anafilaxia post-transfusional en un paciente pediátrico, con diagnóstico de leucemia mieloide aguda.

Caso Clínico

Paciente de 10 años, sexo masculino, con diagnóstico de leucemia mieloide aguda, en 2^{da} fase de tratamiento con quimioterápicos. Se le administró quimioterapia en base a Doxorubicina/Etopósido. No refirió antecedentes de alergias a fármacos o alimentos. Tiene antecedentes de haber recibido transfusiones previamente: plaquetas de aféresis 7 unidades, glóbulos rojos lavados 8 unidades, PFC 2 unidades. Internado por re-intensificación de enfermedad de base, con neutropenia y fiebre, con esquema antibiótico de imipenem y vancomicina, suspendiendo el esquema de cefotaxima + amikacina (5 días con terapias). Primer control post inducción con enfermedad mínima residual en remisión completa. Durante la fase de nadir el paciente requirió soporte transfusional nuevamente por la plaquetopenia (18.000/mm³), indicándosele concentrados plaquetarios (CP) 1 unidad/10 kg de peso, al no disponerse en esta ocasión de plaquetas obtenidas por aféresis. No forma parte de los protocolos la premedicación especialmente porque no se refieren reacciones previas en el paciente.

Dos días después de la rotación de antibióticos, cuando se infundieron los CP, aproximadamente 10 minutos luego

de finalizada la transfusión, el paciente presentó disnea, taquipnea, taquicardia, mareos, vómitos, dolor abdominal, sensación de ahogo y broncoespasmo, sin lesiones cutáneas; por sospecha de anafilaxia se administró adrenalina IM, hidrocortisona EV, clorfeniramina EV, broncodilatador (salbutamol) y oxígeno por mascarilla sin reservorio, con respuesta clínica y mejoría. Se verificó que los CP estaban dentro del tiempo de vigencia y sin alteraciones en las bolsas, con el mismo grupo sanguíneo del paciente. El último antibiótico se administró 3 horas antes. Se decidió indicar pre-medicaciones a las futuras transfusiones con hidrocortisona EV, clorfeniramina EV y paracetamol EV, especialmente por este ciclo postquimioterapia. Los antibióticos se continuaron infundiendo sin premedicación, pero con controles clínicos y vigilancia las primeras 48 horas, después de las reacción.

Se evaluó y se solicitaron estudios en dos fases; la primera con medición de IgE (reportado en 27 UI/mL; dentro de rango normal), IgA (se reportó 243 mg/dL; dentro de rango normal), C3 y C4 en rangos normales, Coombs negativo, sin datos de hemólisis en hemograma u orina. Se controló el valor de las plaquetas post-transfusional (50.000/mm³). No se pudo medir triptasa por costos y tiempos (solo dura 2 horas en sangre). Los hemocultivos resultaron negativos, no hubo datos de daño hepático. La segunda fase consistía en esperar 15 días post transfusión de las plaquetas para nuevamente medir niveles de IgA que se reportan en rangos normales.

Discusión

En el Hospital del Niño, oncohematología es el servicio que tiene un alto número de transfusiones de hemocomponentes en todo el bloque occidental del país. La incidencia calculada para esta reacción en el Hospital es de 2:100.000 transfusiones realizadas, aspecto que está relacionado con otras publicaciones.⁽¹⁾ En el caso clínico que se presentó se descartó que fuera una reacción adversa a fármacos, ya que se mantuvieron los esquemas antibióticos y otros, sin ninguna reacción adversa (alérgica). El TRALI se descartó debido a la respuesta inmediata a la administración de adrenalina, ausencia de fiebre, y murmullo vesicular conservado. El TACO se descartó por la respuesta a fármacos, ausencia de balances positivos, falta de hipertensión, y peso estable.

Una de las primeras causas de anafilaxia post transfusión es la ausencia congénita en el paciente de IgA, u otras causas menos frecuentes como déficit de transferrina, C3, C4, receptor de IgG, albúmina, fármacos o alimentos en el plasma del donante que hayan pasado al escrutinio de banco de sangre o aún más raro el traspaso de IgE hacia el receptor que desencadene esta reacción.^(3,5,6) La mastocitosis sistémica, es una posibilidad dentro de las leucemias mieloides como causa de anafilaxia, al causar al menos 1 episodio por paciente;⁽⁵⁾ en este caso los controles de aspirado de médula ósea y hemogramas indicaban una remisión completa.

En relación con la transfusiones, el déficit de IgA es una inmunodeficiencia común, reportándose una inciden-

cia de 1:300 habitantes, siendo asintomáticos la mayoría o presentando síntomas a nivel sinopulmonar o gastrointestinal.^(1,6) Las causas de aparición de anti-IgA (≥ 99 U/mL) es por producción natural, por transfusiones o paso de sangre durante el embarazo, pero solo el 50 % de pacientes con déficit de IgA tiene estos anticuerpos.⁽²⁾ Para medir IgA pueden usarse pruebas rápidas de inmunodifusión radial o nefelometría y confirmatorias por inhibición pasiva de hemaglutinación, radioinmunoensayo o ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas para confirmar el déficit por medir valores $<4\text{mg/dL}$.⁽⁶⁾ Los anti-IgA serán identificados por hemaglutinación pasiva, pero son altamente inespecíficos,^(6,7) aún así, su presencia en ambos eventos, no indica ser el causante, ni predice una futura reacción. Los pacientes con déficit de IgA, representan entre el 1-5 % de anafilaxias post-transfusionales en la población de piel clara. Ya sea la presencia o ausencia de déficit de IgA o anti IgA identificados, no implica que vuelvan a presentar anafilaxia si reciben hemocomponentes con IgA.^(2,3) Por el historial de transfusiones en nuestro paciente, debería haber presentado esta reacción en las primeras transfusiones por patología de base, pero debido a que el paciente se prepararía para trasplante ya venía usándose aféresis y paquete globular lavado como parte del protocolo. Estos datos indican la necesidad de estar preparados para el manejo de estos eventos, antes de tratar de identificar grupos de riesgo. Se confirman los niveles de IgA posteriormente en caso de que haya habido niveles normales por la transfusión (vida media IgA son 10 días). El manejo transfusional a futuro es siempre utilizar donantes con déficit de IgA (U.S.A., Canadá, Europa, Australia, Asia, manejan este tipo de listas) y si se mantiene la necesidad de transfusiones se usan PG lavados, y aféresis de un solo donante.^(1,2,7) Aunque se puede utilizar IGIV, hay preparaciones con cantidades reducidas de IgA, pero que tampoco están disponibles en el medio para que puedan ser utilizadas.⁽⁷⁾ A pesar de esto, no se recomienda la premedicación pretransfusional por ser una reacción rara en incidencia. En los hemocentros aún no pueden realizarse las identificaciones de donantes con déficit de IgA, pero en otros países tampoco manejan este tipo de restricciones a futuras transfusiones.⁽⁶⁾

El déficit de haptoglobina (más común en Asia) es otra causa más rara aún con incidencia de pacientes de 1:1000 en China.^(1,4) Aunque se caracteriza por *shock* temprano, a cantidades mínimas del hemocomponente, por suerte estos responden bien al uso solo de corticoides.⁽⁸⁾ Esta causa es tan rara en occidente, que para el 2020 se describió el primer caso en USA en un individuo chino.⁽⁹⁾ Aunque nuevamente su identificación no predice una nueva anafilaxia pos transfusional.⁽⁹⁾

Aunque la anafilaxia es una reacción alérgica grave, potencialmente mortal, se describen 4 posibles mecanismos para su aparición, siendo la 1^{ra}. la causa inmunitaria clásica relacionada con la IgE, el 2^{do}. mecanismo también involucra a IgE con reacciones en contra de proteínas+haptenos. El 3^{er}. mecanismo involucra la activación del complemento con la producción de anafilotoxinas. Por último, la activación directa de las

células mastocitos o complemento. Todos los mecanismos producen elevación de histamina, triptasa, carboxipeptidasa, prostaglandina D2, leucotrienos y factor activador de plaquetas. Pero en las transfusiones hay otro mecanismo involucrado, como la liberación de citocinas o aumento de anafilotoxinas por los leucocitos por la lesión de almacenamiento.⁽¹⁰⁾ Aunque la afectación mucocutánea es frecuente en la anafilaxia, su ausencia no implica que no lo sea, reportándose el compromiso cutáneo en el 78 % de los casos.⁽²⁴⁾

Las reacciones anafilácticas, son más frecuentes con transfusiones de plaquetas que con el plasma fresco, aspecto llamativo. Aún así, esta reacción iatrogénica de anafilaxia post transfusional es muy rara, si la comparamos con otras causas como el uso de radiocontraste (que puede activar a las plaquetas), uso de antibióticos, incluso uso de relajantes musculares.^(10,11) Las plaquetas actualmente se está viendo que se relacionan con fiebre y urticaria post transfusional, aspecto que se atribuye a la presencia de leucocitos. Esto podría explicar por qué hubo una leve reducción de estas reacciones con el uso de filtros leucorreductores. (Ver **Figura 1**)

Las plaquetas también sufren la lesión de almacenamiento, generando su activación y generación de micropartículas plaquetarias (MPP). Esta activación produce una carga negativa por los fosfolípidos que activan la coagulación o a la inflamación.⁽¹⁰⁾ Estas MPP incluso pueden modular reacciones inmunoinflamatorias (alergias tempranas o tardías), inducir cambios vasculares y reclutamiento leucocitario. Estas MPP contienen al Factor Activador Plaquetario (PAF) en sus membranas externas. Aunque se describen receptores de IgE en las plaquetas (Fc ϵ R1I y Fc ϵ R1) que producen activación plaquetaria por IgE, su número puede cambiar de estar en un 20 % en personas normales, hasta llegar a un 50 % en personas alérgicas o atópicas.⁽¹¹⁾ El PAF activa a las plaquetas, mastocitos, basófilos, neutrófilos, monocitos y macrófagos; formando parte de la vía alternativa de la anafilaxia (llamada reacción anafilactoide). La reacción anafilactoide se da también por IgG, que activa la plaqueta.⁽¹²⁾ El PAF se libera de múltiples células así como por la misma plaqueta, es un fosfolípido producido de la membrana teniendo una función autocrina para el aumento de permeabilidad vascular como mecanismo fisiológico en pequeñas dosis. Se elimina a través de la enzima PAF acetilhidrolasa, que tiene 2 fuentes una a nivel plasmático (liberado por monocitos/macrófagos/plaquetas) y una intracelular (múltiples células incluidas las plaquetas), describiéndose reducción de la enzima en personas alérgicas.⁽²¹⁾ El PAF se une a un receptor de PAF que está ubicado en los mastocitos, activándolo de forma directa. Se vio que la reducción de receptores PAF reduce la anafilaxia.^(13,14) Se mide PAF elevado en pacientes con anafilaxia (10 veces más que en pacientes control), debido a reducción de la enzima. La activación de mastocitos por PAF es sobre todo a nivel respiratorio y sanguíneo,⁽¹³⁾ y a nivel cutáneo es dosis dependiente, por generar lesiones cutáneas a niveles altos por activación neurogénica.⁽¹⁶⁾ En casos de alergia a comidas, se vio que hay menor cantidad enzimática de PAF acetilhidrolasa, extendiendo más la vida media de 3 minutos del PAF.⁽¹⁵⁾

Figura 1. Esquema de las vías posibles para la anafilaxia transfusional. Se esquematiza la activación clásica del mastocito, por IgE, IgG mencionando los factores que producen su formación y en el extremo derecho el mecanismo por el cual activan directamente al mastocito a través del receptor PAF (PAFR); por niveles elevados de factor activador plaquetario (PAF) producto de la producción de micropartículas y la susceptibilidad genética de reducción de la enzima que metaboliza el PAF. CP= concentrado plaquetario.^{10,11,13,17,19,20,21,23)}

La lesión de almacenamiento en plaquetas dentro de las bolsas de sangre, produce activación por 2 mecanismos uno por el modo de agitación en el almacenamiento que genera una fuerza cortante o cizallamiento, especialmente en los agitadores de ida y vuelta horizontales por contacto directo de plaquetas y por unión a trombina+colágeno (durante la recolección de sangre).^(19,21) Esto aumenta las MPP que tienen una actividad procoagulante (contienen glicoproteínas Ib, IIb, y IIIa) además de contener proteínas de citoesqueleto. La activación producirá ingreso de Ca^{++} , activando la fosfolipasa A_2 , liberando glicerofosocolina que es modificada por una acetiltransferasa para formar PAF.⁽²³⁾ Aunque este fosfolípido está en ambas caras de la membrana, las internas son degradadas por enzima PAF acetilhidrolasa. En cambio, la de la membrana externa viaja en las MPP al no ser atrapadas en el sitio de inflamación, como las plaquetas.^(17,18) Las MPP y el PAF se describen en CP, PFC incluso en crioprecipitados.^(5,20) En Japón desde 2016 se utilizan plaquetas lavadas por aféresis y desde ese momento no se ha reportado nuevamente anafilaxia en sus registros Nacionales relacionados a transfusión.⁽²²⁾

Esto podría explicar por qué los estudios después de la anafilaxia post transfusionales no tienen gran relevancia ya sea para la prevención o modificación de transfusiones. Por qué la leucorreducción no afecta tanto a reacciones

febriles o alérgicas. Pero también implicaría que será muy difícil poder identificar a una anafilaxia por PAF, porque tendría que medirse a cada bolsa, y deberían medirse niveles de PAF acetilhidrolasa. Quedando solo tal vez, la indicación de estar listos para manejar estas reacciones cuando se presenten.

Conclusiones

El reporte de caso actual, no solo tiene por objeto el poder recordar la importancia de reconocer y tratar rápidamente una anafilaxia transfusional a pesar de que es una reacción poco frecuente, sino también el de poner un cuestionamiento posible sobre la verdadera causa en la etiología de la anafilaxia transfusional, que pueda deberse a un componente presente en las bolsas de plaquetas y no necesariamente al déficit congénito en proteínas en los pacientes como causa de esta reacción transfusional aguda.

Declaración de conflicto de intereses.

Los autores han declarado que no existe ningún conflicto de intereses.

Referencias

1. Khandelwal A, Clarke G, Goldman M. Reacciones transfusionales anafiláticas y deficiencia de IgA [Internet]. Educación profesional. [consultado el 30 de abril de 2024]. Disponible en: <https://professionaleducation.blood.ca/en/transfusion/publications/anaphylactic-transfusion-reactions-and-iga-deficiency>
2. Yu H, Sandler SG. Anaphylactic IgA transfusion reactions. *Transfus Med Hemother*. 2003;30(5):214–220.
3. Sandler SG, Vassallo RR. Anaphylactic transfusion reactions. *Transfusión*. 2011;51(11):2265–6.
4. Kim H, Choi J, Park KU, Kim HS, Min YH, Kim MJ, et al. Anaphylactic transfusion reaction in a patient with anaphthoglobinemia: the first case in Korea. *Ann Lab Med*. 2012;32(4):304–306.
5. Blieden CR, Campuzano-Zuluaga G, Moul A, Chapman JR, Cioffi-Lavina M, Ipkatt OF, et al. Reacción anafiláctica a la transfusión de plaquetas como síntoma inicial de una mastocitosis sistémica no diagnosticada: reporte de un caso y revisión de la literatura. Representante de casos de *J Med* [Internet]. 2014;8(1).
6. Alban S, Bianchi FA, Basso M, Carlo C, Renata RM. Reacción transfusional anafiláctica en paciente con deficiencia de inmunoglobulina A: reporte de un caso. *Research*. 2014;1:904.
7. Robitaille N, Delage G, Long A, Thibault L, Robillard P. Allergic transfusion reactions from blood components donated by IgA-deficient donors with and without anti-IgA: a comparative retrospective study. *Vox Sang*. 2010;99(2):136–141.
8. Shimada E, Tadokoro K, Watanabe Y, Ikeda K, Niihara H, Maeda I, et al. Anaphylactic transfusion reactions in haptoglobin-deficient patients with IgE and IgG haptoglobin antibodies. *Transfusion*. 2002;42(6):766–73.
9. Thoren KL, Avecilla ST, Klimek V, Goss C. A novel method for the laboratory workup of anaphylactic transfusion reactions in haptoglobin-deficient patients. *Transfusion*. 2020;60(4):682–687.
10. Gilstad CW. Anaphylactic transfusion reactions. *Curr Opin Hematol*. 200;10(6):419–23.
11. Kasperska-Zajaç A, Rogala B. Platelet function in anaphylaxis. *J Invest Allergol Clin Immunol*. 2006;16(1):1–4.
12. Nuñez-Borque E, Fernandez-Bravo S, Yuste-Montalvo A, Esteban V. Pathophysiological, cellular, and molecular events of the vascular system in anaphylaxis. *Front Immunol*. 2022;13.
13. Kajiwara N, Sasaki T, Bradding P, Cruse G, Sagara H, Ohmori K, et al. Activation of human mast cells through the platelet-activating factor receptor. *J Allergy Clin Immunol*. 2010;125(5):1137–1145.e6.
14. Ishii S, Kuwaki T, Nagase T, Maki K, Tashiro F, Sunaga S, et al. Impaired anaphylactic responses with intact sensitivity to endotoxin in mice lacking a platelet-activating factor receptor. *J Exp Med*. 1998;187(11):1779–1788.
15. Vadas P, Gold M, Perelman B, Liss GM, Lack G, Blyth T, et al. Platelet-activating factor, PAF acetylhydrolase, and severe anaphylaxis. *N Engl J Med*. 2008;358(1):28–35.
16. Petersen LJ, Church MK, Skov PS. Platelet-activating factor induces histamine release from human skin mast cells in vivo, which is reduced by local nerve blockade. *J Allergy Clin Immunol*. 1997;99(5):640–7.
17. Iwamoto S-I, Kawasaki T, Kambayashi J-I, Ariyoshi H, Monden M. Platelet microparticles: A carrier of platelet-activating factor? *Biochem Biophys Res Commun*. 1996;218(3):940–4.
18. Iwamoto S-I, Kawasaki T, Kambayashi J-I, Ariyoshi H, Shinoki N, Sakon M, et al. The release mechanism of platelet-activating factor during shear-stress induced platelet aggregation. *Biochem Biophys Res Commun*. 1997;239(1):101–105.
19. Torres R, Tormey CA, Stack G. Fluid motion and shear forces in platelet storage bags with different modes of agitation. *Vox Sanguinis*. 2016;1:1-4.
20. Nasiri S. Infusible platelet membrane as a platelet substitute for transfusion: an overview. *Blood Transfusion*. 2013;11(3):337.
21. Mitsios JV, Vini MP, Stengel D, Ninio E, Tselepis AD. Human platelets secrete the plasma type of platelet-activating factor acetylhydrolase primarily associated with microparticles. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2006;26(8):1907–1913.
22. Sato T, Tsuno NH, Goto N, Hagino T, Tasaki T. Incidence and severity of adverse effects related to platelet transfusion: a narrative review of the literature and the recent hemovigilance data of Japan. *Ann Blood*. 2021;6(0):24–26.
23. Travers JB, Rohan JG, Sahu RP. New insights into the pathologic roles of the Platelet-activating factor system. *Front Endocrinol (Lausanne)* [Internet]. 2021;12.
24. Poziomkowska-Gêsicka I, Kurek M. Clinical manifestations and causes of anaphylaxis. Analysis of 382 cases from the anaphylaxis registry in west Pomerania province in Poland. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(8):2787.